

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В КУЛЬТУРНО- РЕЧЕВОМ ПРОСТРАНСТВЕ УЗБЕКИСТАНА

Ш.Т. Холматова

*ст. преподаватель кафедры узбекского языка и литературы
Ташкентского государственного технического университета*

им. И. Каримова

Ташкент, Узбекистан

shahidaxolmatova@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18101080>

***Аннотация.** В статье рассматривается функционирование русского языка в культурно-речевом пространстве Узбекистана. Анализируются проблемы снижения грамотности и речевой компетентности среди русскоязычного и нерусскоязычного населения, влияние устной речи на формирование языковых норм, а также роль педагогов в поддержании культуры речи. Особое внимание уделено заимствованиям из узбекского языка и их стилистической уместности. Подчёркивается необходимость системного подхода к сохранению и развитию культуры русской речи в условиях многоязычия.*

***Ключевые слова:** русский язык, культура речи, грамотность, образование, заимствования, тюркизмы, нормативность.*

Культура речи – это не просто владение языком, а показатель интеллектуального, образовательного и социального уровня личности и общества в целом. В условиях Узбекистана, где русский язык продолжает выполнять роль языка межнационального общения, его культурное состояние приобретает особую значимость. Русский язык здесь – не только средство коммуникации, но и инструмент интеграции, образования и профессионального роста. Однако в последние годы наблюдается тревожная тенденция снижения уровня речевой культуры, что требует глубокого анализа и системного подхода к решению данной проблемы.

Исследование культуры русской речи в Узбекистане необходимо проводить с учётом двух основных групп носителей: русскоязычного населения, для которого русский язык является родным, и тех, для кого он – второй или иностранный. Именно первая группа оказывает решающее влияние на формирование речевых норм в обществе. Нарушение норм литературного языка русскоязычными гражданами воспринимается нерусскоязычными как допустимое и даже образцовое поведение, что способствует распространению речевых ошибок и снижению общего уровня культуры речи.

Социолингвистические исследования последних лет фиксируют тревожную тенденцию – массовое снижение грамотности и речевой компетентности среди населения, включая педагогов. Проверка грамотности преподавателей русского языка в сельских и городских школах (включая

Ташкент) выявили многочисленные орфографические, пунктуационные и стилистические ошибки, допускаемые даже в контрольных работах по предметам, не связанным с филологией. Это свидетельствует о системной проблеме в подготовке педагогических кадров и об отсутствии должного контроля качества преподавания.

Особую озабоченность вызывает тот факт, что некоторые учителя-предметники не только не исправляют ошибки учащихся, но и сами демонстрируют низкий уровень владения нормами русского языка. Это ведёт к формированию у школьников искажённого представления о нормативной русской речи, снижает мотивацию к изучению языка и формирует устойчивые речевые ошибки.

Русская речь русскоязычного населения оказывает прямое влияние на формирование речевых навыков у узбеков, казахов и других народов региона. Устная речь, насыщенная диалектизмами, просторечными выражениями и вульгаризмами, становится моделью для подражания, что приводит к закреплению ненормативных форм в массовом употреблении. Особенно это проявляется в молодежной среде, где речевые стандарты формируются под влиянием повседневного общения, средств массовой информации и социальных сетей.

Прежние программы, ориентированные на развитие устной русской речи у нерусскоязычных студентов, не предусматривали системной работы над грамотностью. Это привело к массовой неграмотности, особенно в технических вузах, где преподаватели русского языка не уделяли должного внимания письменной речи. В современных условиях грамотность специалиста – не только показатель качества образования, но и элемент общей культуры личности. Отсутствие внимания к письменной речи приводит к снижению уровня профессиональной подготовки и затрудняет интеграцию выпускников в профессиональную среду.

Борьба за грамотность не должна быть задачей исключительно учителей-словесников. Все педагоги – от математиков до биологов – обязаны следить за речевой культурой учащихся. Малограмотность некоторых преподавателей многократно усиливает невежество учеников, формирует у них представление о том, что грамотность – не обязательное условие успешности. В условиях современной школы необходимо внедрение междисциплинарного подхода к формированию культуры речи, где каждый педагог становится носителем и транслятором языковых норм.

В условиях двуязычия и многоязычия возникает проблема нормативности употребления восточной лексики, заимствованной из узбекского языка. Многие

тюркизмы, проникшие в русский язык благодаря историческим связям, стали частью его лексического фонда. Однако чрезмерное использование региональной лексики, особенно в художественной литературе, может нарушать стилистическую целостность и нормы русского литературного языка.

Несмотря на существующие исследования, до сих пор не создан полный словарь заимствований из узбекского языка с отражением их словообразовательных потенций. Отсутствие орфографического словаря для школьников и студентов затрудняет формирование единых норм написания и произношения. Такая работа необходима не только для лингвистов, но и для педагогов, журналистов, писателей и всех, кто работает с текстом.

Создание нормативных словарей, методических пособий и образовательных программ, направленных на развитие культуры речи, должно стать приоритетом государственной языковой политики. Это позволит сохранить языковое единство, повысить уровень образования и укрепить культурную идентичность.

Культура русской речи в Узбекистане – это не только лингвистическая, но и социальная проблема. Её решение требует комплексного подхода: от пересмотра образовательных программ до создания нормативных словарей и повышения ответственности всех участников образовательного процесса. Как справедливо отмечал А.В. Миртов: «Во имя языкового единства и понятия высокой культуры нам крайне дороги такие “мелочи” как единство орфографии и орфоэпии» [2, с. 45].

Литература

1. Абдурахманов Ф. И. Сопоставительные особенности трехактантных предложений в русском и узбекском языках //Материалы международной научной онлайн-конференции «Филология, лингвистика и лингводидактика: вопросы теории и практики». – Елец, 2022. – С. 20-24.
2. Абдурахманов Ф.И. Семантическая и синтаксическая валентность в русском и узбекском языках в контексте обучения русскому языку как иностранному //Сборник статей Международной научно-практической конференции «Русский язык: традиции и инновации в изучении и преподавании». – Ташкент, 2024. – С.14-17.
3. Вендина Т.И. Введение в языкознание. – М. Высшая школа, 2001 г. – 479 с.
4. Миртов А.В. Говори правильно. Грамматико-стилистические очерки о русском глаголе, его формах и словарных вариантах. – Горький: Кн. изд., 1991. – 178 с.